

LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

THE HUMAN RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES AT THE INTERNATIONAL LEVEL

Cristian Alberto López Rodríguez¹

Resumen

La normatividad internacional que engloban los sistemas de protección de los derechos humanos ha constituido un catálogo amplio de prerrogativas en virtud de alcanzar la dignidad humana, presentándose como una necesidad el desarrollo más especializado de los derechos que conforman el *corpus iuris internacional*, esto en atención a la existencia de grupos en situación de vulnerabilidad que poseen particularidades propias de su contexto de marginación que advierte la necesidad de un desarrollo de derechos con mayor amplitud. Los pueblos indígenas han representado históricamente uno de los grupos que históricamente han sufrido una mayor marginación en el desarrollo de las conformaciones estatales, a lo cual los organismos internacionales han presentado un desarrollo paulatino respecto a la protección de sus derechos humanos, específicamente respecto al Sistema Universal de los Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. De este último ha permeado una extensa emisión de criterios sobre los derechos de los pueblos indígenas a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Palabras clave: Pueblos indígenas, Jurisprudencia interamericana, Grupos en situación de vulnerabilidad, Normatividad internacional.

Abstract

The international regulations that encompass human rights protection systems have constituted a broad catalogue of prerogatives in order to achieve human dignity, but a more specialized development of the rights that make up the *international corpus iuris* has been presented as a need, in light of the existence of groups in vulnerable situations that have particularities specific to their context of marginalization that warns of the need for a broader development of rights. Indigenous peoples have historically represented one of the groups that have historically suffered the greatest marginalization in the development of state formations, to which international organizations have presented a gradual development regarding the protection of their human rights, specifically regarding the Universal System of Human Rights and the Inter-American System of Human Rights. The latter has permeated an extensive issuance of criteria on the rights of indigenous peoples through the Inter-American Court of Human Rights.

Key words: Indigenous Peoples, Inter-American jurisprudence, Vulnerable groups, International regulations.

Recibido: 31 de octubre de 2024

Aceptado: 31 de diciembre de 2024

Publicado: 31 de diciembre de 2024

¹ Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Estudiante de la Maestría con Opción en Procesal Constitucional por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Correo: alberto_loprod@outlook.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-7526-3866>

1. INTRODUCCIÓN

El presente escrito posee como objetivo el desarrollo cronológico de los antecedentes con mayor relevancia en el Derecho Internacional Público, específicamente en lo concerniente Sistema Universal de Derechos Humanos y el Sistema Universal de Derechos Humanos. Para lograr el cometido del desarrollo del texto, se desarrollará la normatividad internacional existente y algunas resoluciones trascendentales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La metodología implementada en la concatenación del cometido es bajo la modalidad investigación jurídico-descriptivo, que requiere la aplicación del método deductivo, analítico, y cualitativo. Se parte de un *corpus iuris internacional* que posteriormente su relevancia trascendió a casos concretos que tratan vulneraciones a derechos humanos de los pueblos indígenas. La redacción propone un análisis del que se deriva la descripción de antecedentes primordiales.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha representado un factor de transformación a través de catálogo de normas. Desde su nacimiento, este sistema regional se ha caracterizado por abordar las vulneraciones graves a derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad. Las sentencias que emanan de la Corte Interamericana bajo su cualidad benefactora se constituyen como un indicio de transformación de la realidad en contextos de desigualdad.

En el desarrollo de la sociedad occidental que posee alcance en América Latina, se conformaron arquetipos bien delimitados en la organización social. Durante el transcurso de la historia, bajo parámetros de poder y dominación se cimentó la forma de vida en el continente, en la que se hicieron explícitas las claras diferencias entre ciertos grupos de la sociedad y en donde aquellos a los que se les adjudicaron ciertas características de vulnerabilidad fueron marginados.

Dentro de este espectro de vulnerabilidad tuvo lugar el desarrollo de los pueblos indígenas al menos en las conformaciones de Estados modernos en América. Los pueblos indígenas conforman un catálogo inigualable de experiencias, conocimientos y tradiciones respecto a la tierra en la que hoy reposan las naciones globalizadas de la actualidad. Es preciso acotar que la vulnerabilidad en la que se desarrollan estas comunidades posee conexión meramente con la construcción social y cultural derivada de las conformaciones políticas con una visión limitada del mundo.

La internacionalización de los derechos humanos posterior a la Segunda Guerra Mundial supondría una apertura cada vez más amplia hacia causas sociales de relevancia con el fin de materializar la “justicia social”. Por medio de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), se pueden lograr cambios de gran trascendencia en cuanto que, sus sentencias trascienden a las instituciones de los Estados suscritos.

Entonces, si se plantea una relevancia inminente dentro de la jurisdicción de la Corte IDH, es indispensable desglosar los avances en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas en este sistema regional. Bajo este análisis, se puede dilucidar la trascendencia en este mundo globalizado de los organismos internacionales en la conformación de una sociedad más equilibrada en atención al empoderamiento de ciertos grupos al permitirles trascender las barreras de la desigualdad social.

2. SISTEMA UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

2.1 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

La noción de “derechos humanos” es una concepción relativamente reciente con influencia de la revolución de pensamiento tras la devastación generada por el holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Esta concepción derivada del derecho natural, plasma prerrogativas o potestades que apelan a la dignidad humana con el fin de proteger los bienes básicos necesarios para el desarrollo de un proyecto de vida.

A manera de recordatorio, en América Latina se pueden localizar dos sistemas predominantes de derechos humanos, el Sistema Universal de Derechos Humanos y de manera regional, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Los derechos humanos encuentran su indicio fundamental dentro de los organismos internacionales, específicamente respecto al Sistema Universal de Derechos Humanos por medio de su catálogo de derechos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

Un aspecto primordial de la Declaración Universal que se enlaza estrechamente con la especificidad de los derechos de los pueblos indígenas fue su aportación sobre la igualdad y la no discriminación. Fue determinante en el contenido del documento la ideología de supremacía racional que se desató durante el Nazismo, por tanto, bajo las ideas de pueblos superiores y pueblos inferiores se justificaron actos atroces con ciertos perfiles de seres humanos (Stavenhagen, 1998).

La conexión de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) con los derechos de los pueblos indígenas se encuentra a través de su artículo 1: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Tras la existencia del principio *pacta sunt servanda* y la buena fe referente al cumplimiento de los Estado frente a las obligaciones contraídas en los convenios internacionales, existe una clara ineficacia de estos instrumentos en la práctica:

“La DU no es un instrumento jurídico vinculante, pero sí constituye para todos los estados miembros de la ONU una norma moral y políticamente obligatoria, una afirmación de objetivos que pueden ser ignorados o despreciados sin que el estado que lo haga tenga que pagar un alto precio político por hacerlo” (Stavenhagen, 1998, p. 83).

Dicho desde otra perspectiva, al consolidarse estos instrumentos internacionales aparecen diversas problemáticas referentes a la materialización de los beneficios que supondrían, por tanto, el principal estanco en la generación de actuaciones estatales es la propia voluntad política de los Estados. Es innegable que las expectativas que representan los derechos contenidos en la Declaración Universal establecieron un parámetro posterior al menos en su connotación moral.

2.2. LA SUBCOMISIÓN DE PREVENCIÓN DE DISCRIMINACIONES Y PROTECCIÓN DE LAS MINORÍAS

Previamente a la existencia de disposiciones especiales de los derechos de los pueblos indígenas, Naciones Unidas de forma incipiente creó en 1947 un órgano subsidiario a la Comisión de Derechos Humanos, la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías (Varela, 1989). La intención de este organismo de ministrar atención a contextos de vulnerabilidad más específicos abrió la puerta al posterior desarrollo internacional de los derechos en materia indígena.

La Subcomisión mantuvo un compromiso contundente al combate de políticas discriminatorias, con una fuerte influencia de los movimientos anticolonialistas. Su colaboración se mantuvo durante las décadas de 1950 a 1970. Una de sus principales insignias fue su postura contraria al sistema *apartheid* que se mantuvo en el marco de la segregación racial en Sudáfrica que culminó en 1994 (Stavenhagen, 1998).

2.3. DECLARACIÓN SOBRE LA CONCESIÓN DE LA INDEPENDENCIA A LOS PAÍSES Y PUEBLOS COLONIALES

Dentro del rubro del Sistema Universal se aprobó la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales de 1960, texto que representa un antecedente relevante hacia el establecimiento del derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas. Por otro lado, expone la necesidad de finalizar con el colonialismo y sus manifestaciones, representando una base sólida para las transformaciones subsecuentes.

Se puede apreciar la cualidad inicial en estos documentos protectores de los pueblos indígenas, que es por medio de la erradicación de los vicios contraídos por una herencia histórica que siguen propagando y fomentado la marginación de personas pertenecientes históricamente a grupos vulnerados por una retórica del poder en un contexto determinado.

La autodeterminación de los pueblos indígenas en un panorama contemporáneo, aboga por sanear un daño histórico ocurrido a través de la vulneración de derechos por medio de una modalidad prolongada (específicamente el constructo de los derechos humanos existente a partir del siglo XX).

2.4. CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de 1965 propició un progreso considerable para la marginación histórica en temas raciales a nivel mundial. Si bien, la Convención presupone una protección en sentido genérico con base al derecho a la igualdad, abrió la posibilidad de dilucidar la vulneración de los pueblos indígenas en América.

El artículo 1.1 de esta Convención propone una definición de discriminación racial que nos hace posible remitirla a la vertiente indígena:

“En la presente Convención la expresión “discriminación racial” denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública” (Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 21 de diciembre de 1965, art. 1.1).

Aunque en la presente Convención no se hace una mención explícita a las personas indígenas, se puede realizar una adjudicación clara para este grupo. Es de relevancia lo expuesto en el documento toda vez que, suelen ser asociadas características particulares a las personas indígenas como distintivo que potencializa las actitudes discriminatorias del entorno, ya que estos atributos que los caracterizan se asocian en un parámetro negativo.

2.5. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES (PIDESC) Y PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS (PIDCP)

Referente a los dos bloques de derechos concebidos en el derecho internacional, en 1966 tuvieron lugar a través de la Asamblea General el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Ambos instrumentos constituyen obligaciones internacionales para los Estados que los hayan ratificado, la dificultad se vislumbra respecto a la preponderancia que le ministra cada Estado con influencia de su ideología política que acompaña la agenda o necesidades del mismo.

El PIDESC (1966) y el PIDCP (1966), en su artículo 1.1, se establece el derecho de libre determinación que dispone lo siguiente: “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural”. El PIDC de manera individual hace referencia a las minorías bajo una óptica de protección especial a través de su artículo 27:

“En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma” (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, art. 27).

La apreciación realizada en la PIDCP es sumamente oportuna al adentrarnos en las dinámicas de los pueblos indígenas, en donde la cosmovisión del mundo posee una fuerte conexión con creencias ancestrales y recursos naturales. Entonces, en atención a las diferencias de los pueblos indígenas al resto de la sociedad, persiste una necesidad de protección hacia su dinámica social que no necesariamente es compatible a un modelo occidental-capitalista, sino que su organización social se desvincula de un modelo o arquetipo.

2.6. GRUPO DE TRABAJO SOBRE POBLACIONES INDÍGENAS

Para el año 1981 se encumbró un antecedente de suma relevancia, ya que el Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC) dio paso a la fundación del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas en la ya mencionada Subcomisión. Su nacimiento guarda relación con los encuentros de pueblos indígenas ante la ONU sucedidos en 1977 y 1981 respectivamente, en donde lograron sensibilizar a la organización con las denuncias expuestas sobre el incumplimiento de algunos Estados respecto a sus obligaciones con los tratados internacionales (Stavenhagen, 1998).

Como bien se puede apreciar, para finales del siglo XX se logró identificar un interés focalizado en las condiciones de vida de las personas indígenas. Es decir, pese a que dentro del Sistema Universal siempre prevaleció un señalamiento hacia la vulnerabilidad en cuanto a las personas concebidas como diferentes y que, por ende, se encuentran en un peldaño más alto de vulnerabilidad, en esta época se abre la puerta al desarrollo más extenso que se vendría en el siglo XXI.

2.7. CONVENIO 169 DE LA OIT SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1989 por su parte, ha sido una de las que mayor atención le ha brindado al contexto de vida en el mundo de los pueblos indígenas. De manera paradigmática este Convenio resultó ser obligatorio para todos los funcionarios públicos e impartidores de justicia en los Estados suscritos al mismo (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2007).

El Convenio toma como punto de partida el bajo índice de desarrollo humano que persiste dentro de estos grupos, por ende, aboga por la creación de políticas públicas tendientes al cambio estructural que resuelva la desigualdad social que ha persistido como producto de la conquista. Es plasmada la cosmovisión indígena sobre sus instituciones religiosas, políticas, culturales y jurídicas en favor del derecho a la consulta y la autodeterminación de los pueblos, es decir, se avala que exista la posibilidad de regirse en función del derecho indígena (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2007).

Respecto al Convenio, Quintana y Flores (2017, p. 64) refieren lo siguiente: “...internacionaliza el compromiso de preservación de las culturas de los pueblos indígenas, reconociéndoles la potestad de decidir sobre sus propias prioridades de desarrollo”. Es decir, bajo esta nueva perspectiva reduccionista frente al paternalismo del Estado, se les reconoce la capacidad a los pueblos indígenas de construir su propia realidad con base a sus preceptos de vida que resultan de una construcción social paralela a las ideas civilizatorias occidentales. En la aportación realizada por el IIDH se aborda la trascendencia institucional del Convenio:

“...es el instrumento jurídico internacional más importante sobre derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas del mundo. Representa una nueva forma de relación entre los Estados y los pueblos indígenas. Su aplicación es inmediata. Forma parte del derecho interno de los Estados que lo han ratificado y es una guía para aquellos que aún no lo tienen. No requiere de leyes o reglamentos que lo desarrollen. No depende de otras leyes o reglamentos para su aplicación. Todas las autoridades públicas (personas funcionarias del Estado, incluyendo las operadoras de administración de justicia), están obligadas a respetarlo” (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2007, p. 7).

El Convenio resultó un paradigma en cuanto la forma de concebir el denominado derecho indígena, resulta contundente empoderar a los pueblos indígenas respecto a su capacidad de decisión, el evitar atribuirles a estas personas características asociadas a la ausencia de facultades y aptitudes que les permita tomar decisión sobre sus comunidades. El

aspecto medular de las transformaciones subsecuentes va aparejado desde el momento que las poblaciones indígenas ejercen su opinión con base a su cosmovisión.

2.8. DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

La normatividad internacional tuvo un notable auge para inicios del siglo XXI, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas se aprobó el 13 de septiembre de 2007 ante la Asamblea General de la ONU. Si bien, la Declaración permite una expansión al catálogo de derechos para los pueblos indígenas, realmente no se presentó como un instrumento vinculante, en este sentido, se remite a la buena voluntad de los Estados (Jasso, 2009).

Jasso (2009) refiere que este documento de la ONU no es más que simplemente un texto declarativo y que no alcanza la trascendencia de otros antecesores como lo fue el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT, el cual en su momento logró que en México se reformara el artículo 4º constitucional, anexado el reconocimiento de nación como una de composición multicultural que encuentra su antecedente originario en los pueblos indígenas.

La estructura de la Declaración se desglosa en dos partes, la primera enfatiza en la condición de vulnerabilidad de los pueblos indígenas producto de la represión histórica y hace mención en sentido utópico de las prerrogativas de las que deben gozar. Mientras que en la segunda parte se desarrolla un catálogo de derechos tendientes a mejorar las condiciones de vida de dichos pueblos (Jasso, 2009).

Bajo las palabras del Relator de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas (2001-2008), Rodolfo Stavenhagen, se consideró un antecedente importante la aprobación de la Declaración:

“La Declaración es un hito importante en la historia de los derechos humanos y pueblos indígenas en el mundo. Es fruto de más de 20 años de trabajo y grandes esfuerzos, cuya redacción contó con gran participación de los pueblos indígenas, pese a ser un instrumento de los Estados. Por primera vez en la Organización de Naciones Unidas, personas interesadas en el tema fueron escuchadas, y no únicamente los delegados de los gobiernos. Esto gracias a que el primer presidente del Grupo de Trabajo sobre poblaciones indígenas dijo que no conocía a los indígenas y debían escucharlos, y así se abrieron las puertas de la ONU” (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2007, p. 17).

3. SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

3.1. DECLARACIÓN AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Previamente, se enlazaron diversos instrumentos internacionales encuadrados en el Sistema Universal de Derechos Humanos, pero, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a nivel regional constituye una instancia para consolidar la justicia social en el continente. Por lo mismo, es inminente el análisis a la contribución en materia de pueblos indígenas realizada en el mencionado sistema. La normatividad interamericana expone una extensa lista de prerrogativas a través de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) de 1969 que introduce los derechos civiles y políticos en conexidad con la función contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el “Protocolo de San Salvador” de 1988 con su desarrollo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Pero, es necesario recalcar que ninguno de dichos instrumentos desarrolla con especificidad derechos de los pueblos indígenas y su contenido guarda estrecha relación con el acervo jurídico de la ONU, pese a la antigüedad que posee este sistema de protección. Así como sucede en condiciones específicas de vulnerabilidad como sucede en problemáticas tales como la violencia contra la mujer, la desaparición forzada y el terrorismo, era indispensable un desarrollo específico de potestades para los pueblos indígenas en el contexto de marginación en el continente americano.

El 15 de junio de 2016 la Asamblea General de la OEA dio aprobación a la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que robustece lo preexistente en torno al derecho a la autodeterminación de los pueblos y que por ende vincula a los pueblos indígenas con la voluntad de dirigir su desarrollo económico, social y cultural. Por tanto, se vislumbra la obligación de los Estados de respetar las particularidades culturales y lingüísticas que conforman la identidad de las personas indígenas (Jabur, 2024).

3.2. LA JURISPRUDENCIA INTERAMERICANA

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha representado a lo largo de su trayectoria una plataforma perfecta para que diversas vulneraciones a los derechos humanos logren trascender como precedentes internacionales de relevancia jurídica en los Estados que conforman a la Organización de los Estados Americanos (OEA). Las reparaciones inmersas en las sentencias emitidas por la Corte IDH son vinculantes para los Estados que han aceptado la jurisdicción de este tribunal internacional. A través de los diversos casos paradigmáticos es posible identificar causas sociales variadas que adquieren preponderancia a escala internacional.

En lo respectivo a Estados como México, se acepta en el sistema jurídico la aplicación de la jurisprudencia interamericana como obligatoria, aunque el Estado en cuestión no forme parte de la sentencia. Bajo ese entendido existe una protección más amplia hacia las personas en razón de este conglomerado de sentencias en donde diversas personas a lo largo de América pudieran encuadrar.

En el amplio repertorio de sentencias dictadas por la Corte Interamericana es posible localizar algunas focalizadas propiamente en las problemáticas de los pueblos indígenas. Pese a que se mencionó que si bien, dentro de los sistemas de protección de derechos humanos ha permanecido un desarrollo lento y escaso de derechos específicos para los pueblos indígenas, a través de estas sentencias se acrecentó el parámetro de protección para este grupo en situación de vulnerabilidad al representar una ampliación del corpus iuris internacional. Con motivo del desarrollo de los derechos indígenas en el presente sistema, se hará mención a continuación de algunos casos paradigmáticos bajo la jurisdicción de la Corte Interamericana.

3.3. CASO MAYAGNA (SUMO) AWA TIGNI VS. NICARAGUA

En el año 2000 a través de la resolución de este caso se marcó un hito internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas, específicamente sobre el derecho a la propiedad ya que, la Corte Interpretó el derecho a la propiedad de los pueblos compaginando el derecho al territorio, los recursos naturales y el derecho al usufructo territorial. Además, en lo referente al uso colectivo de las tierras, se enfatizó en las características culturales, espirituales que posee estos grupos frente a los recursos naturales (Martínez y De Paz, 2023).

La problemática tuvo lugar en la comunidad indígena Mayagna la cual se opuso a la concesión de tierras por parte del Gobierno de Nicaragua a una empresa maderera coreana, es decir, se estaba permitiendo la explotación de recursos naturales en un territorio que poseía un valor cultural para este grupo.

Además, el caso Mayagna cambió el derecho superior de los llamados Estados a disponer libremente de las tierras, sin tomar en cuenta los derechos indígenas. Por el contrario, el derecho de los pueblos indígenas es preexistente y superior².

Pese a que claramente existe presencia de derechos sociales en dicho antecedente, la Corte IDH no hizo mención del Protocolo de San Salvador. La unión de la cosmovisión indígena con todas las aristas que la conforman con el derecho a la propiedad representó un precedente para posteriores resoluciones sobre esta índole.

3.4. CASO COMUNIDAD YAKYE AXA VS. PARAGUAY

La Comunidad Yakye Axa que forma parte del Chaco paraguayo, se enfrentó desde finales del siglo XIX a la venta de tierras a la bolsa de valores de Londres. Tras la adquisición de estas tierras por parte de personas británicas, se inició el establecimiento de misiones de la iglesia anglicana en la zona, pero, para 1907 se fundó la Misión Makxlawaya en el pueblo indígena Lengua en el cual se iniciaría un proceso de evangelización³.

En el año 1979, la iglesia anglicana propició un plan de desarrollo integral para los grupos indígenas ubicadas en la Makxlawaya a través de la relocalización de estos grupos en nuevas tierras, esto con el objetivo de generar un óptimo desarrollo agrícola, sanitario y educativo. Esta nueva ubicación se dividió en las estancias Sombrero Piri, La Patria y El Estribo. Específicamente, en 1986 los miembros de la Comunidad Yakye Axa, previamente asentada en Makxlawaya, se trasladaron a la estancia El Estribo, pero, los cultivos eran insuficientes y había escasez de agua, situación que llevó al fallecimiento de niños, niñas, jóvenes y ancianos⁴.

A diferencia del caso anterior, para este supuesto la Corte Interamericana estimó que se violentaron los derechos a la propiedad y a la vida. Resultó determinante la interpretación que el órgano realizó al artículo 26 de la CADH, mismo que permite la remisión al catálogo de derechos del Protocolo de San Salvador, sobre el cual se hizo mención de los derechos a la salud, a un medio ambiente sano, a la alimentación, a la educación y a los beneficios de la cultura, aunque desafortunadamente no se consideró la violación de forma directa al artículo 26 de la Convención en atención al desarrollo progresivo de las prerrogativas de carácter social (Martínez y De Paz, 2023).

3.5. CASO DEL PUEBLO SARAMAKA VS. SURINAM

Para el efecto de este caso paradigmático, el punto central fue el daño al medio ambiente en perjuicio directo del pueblo Saramaka en Surinam, esto debido a la ausencia de reconocimiento del derecho de propiedad colectiva de dicha comunidad con base a la justificación de que el pueblo de Saramaka no poseía la cualidad del pueblo indígena o tribal. La concesión realizada a las empresas mineras o madereras generó un daño ambiental irreversible para el pueblo de Saramaka afectado su cotidianidad espiritual y social (Martínez y De Paz, 2023).

² *Ibidem*, p. 32.

³ Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, p. 29.

⁴ *Ibidem*, p. 30.

De la presente resolución es pertinente rescatar la protección que otorga la Corte IDH a las comunidades que no encuadran específicamente dentro de los pueblos indígenas:

“Por ello, este Tribunal declara que se debe considerar a los miembros del pueblo Saramaka como una comunidad tribal y que la jurisprudencia de la Corte respecto del derecho de propiedad de los pueblos indígenas también es aplicable a los pueblos tribales dado que comparten características sociales, culturales y económicas distintivas, incluyendo la relación especial con sus territorios ancestrales, que requiere medidas especiales conforme al derecho internacional de los derechos humanos a fin de garantizar la supervivencia física y cultural de dicho pueblo” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2007, p. 27).

Respecto a lo anterior, esta resolución que condenó a Surinam resulta trascendente, porque desquebraja la confusión de que los grupos que no son propiamente indígenas, pero que refieren a contextos de vulnerabilidad afines, necesitan una protección similar. La forma en la que se desarrolló el pueblo Saramaka no procedió de la cuestión originaria, sino que bajo un panorama de corte represivo.

3.6. PUEBLO INDÍGENA KICHWA DE SARAYAKU VS. ECUADOR

Abonando al tema de los derechos ambientales en contextos de vulneración a los pueblos indígenas se encuadró la resolución de este caso, en donde la comunidad indígena Kichwa asentada en la región amazónica de Ecuador se opuso a la explotación de 200, 000 hectáreas habitadas por los miembros de la misma. La resolución dispuso que el derecho a la consulta es un proceso entre los pueblos indígenas, los actores corporativos y las autoridades, pero, pese que en la normatividad disponible para el Estado ecuatoriano existían los elementos para realizar esta consulta, no se tomó en cuenta la Constitución y el Convenio de la OIT (Martínez y De Paz, 2023).

En torno al derecho a la consulta, la Corte IDH expuso en la sentencia una serie de reparaciones para el Estado ecuatoriano que se materializa como una contención a las decisiones arbitrarias de las autoridades:

“El Estado debe consultar al Pueblo Sarayaku de forma previa, adecuada, efectiva y de plena conformidad con los estándares internacionales aplicables a la materia, en el eventual caso que se pretenda realizar alguna actividad o proyecto de extracción de recursos naturales en su territorio, o plan de inversión o desarrollo de cualquier otra índole que implique potenciales afectaciones a su territorio, en los términos de los párrafos 299 y 300 de esta Sentencia” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2012, p. 100).

Antes de que los Estados velando por los intereses económicos del territorio decidan explotar recursos naturales de los pueblos indígenas, de manera inevitable deberán consultar a estas poblaciones, en cuanto que, el derecho a la consulta está por encima de la voluntad de un gobierno. Las poblaciones indígenas poseen una conexión religiosa, cultural y espiritual con el medio ambiente, en razón de esto, dañar los ecosistemas en los que desarrollan sus prácticas podría generar perjuicios irreparables en la preservación de sus tradiciones.

3.7. CASO LHAKA HONHAT VS. ARGENTINA

Por último, se hará mención brevemente al referido caso argentino, cuya importancia subyace en el derecho a la propiedad. Para el efecto de la vulneración a los derechos humanos, 132 comunidades del Chaco argentino sufrieron una invasión en sus tierras por parte de productores de carne y del propio Estado.

La resolución de la Corte Interamericana se materializó en el año 2020, constituyendo uno de los casos más recientes que tienen que ver con el derecho a la propiedad de los pueblos indígenas. La argumentación utilizada por el tribunal enriquece las sentencias preexistentes que guardan similitud con este fallo, del que derivaron criterios interesantes como el reconocimiento a la identidad cultural, en tanto que, esta potestad posee una conexión directa con el derecho a la propiedad y los medios que requiere la comunidad para su supervivencia por conducto de una buena alimentación, acceso al agua en condiciones idóneas y vivir en un medio ambiente sano (Martínez y De Paz, 2023).

4. CONCLUSIONES

Los pueblos indígenas poseen una serie de características culturales, espirituales, religiosas y lingüísticas que hacen del desarrollo de vida de las personas que lo integran una cosmovisión adversa al resto de la población. El desarrollo de la sociedad en América Latina se ha presentado como conducente a la marginación y la represión de aquellos grupos que no encuadran con los arquetipos de las clases dominantes, por tanto, desde el ámbito jurídico se ha construido una plataforma de protección y defensa de los grupos en situación de vulnerabilidad.

Si bien, en las prerrogativas establecidas en el vasto campo de la normatividad internacional se pueden identificar aspectos aplicables a los pueblos indígenas, se ha optado paulatinamente por desarrollar con mayor especificidad instrumentos jurídicos que aborden con mayor precisión el contexto de vida de estos pueblos y los derechos que emanan de

estas situaciones represivas, bajo un pronunciamiento de necesidad de cambiar las circunstancias de vida de las personas indígenas.

Los aportes realizados por la Corte Interamericana a nivel regional se enmarcan como un espectro de protección más amplio para los pueblos indígenas en América. Además, en razón de las modalidades en las que se cimentaron los Estados actuales, es inminente una agenda indígena en favor de que las personas que conforman los pueblos logren realizar un proyecto de vida bajo circunstancias dignas y sin renunciar a su cosmovisión particular.

Queda claro que existe un largo camino por recorrer en la consolidación de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana debido a la dificultad de cumplimiento de las reparaciones por parte de los Estados, pero, los criterios presentados por este tribunal internacional han permitido que se fortalezca el propio derecho interno de los Estados que conforman este sistema con un enfoque dirigido hacia la transformación de la realidad de las personas.

Las resoluciones de la Corte Interamericana llevan inmersas intenciones tendientes a la reparación integral del daño por medio de medidas restitutivas, de satisfacción, indemnizatorias y preventivas. Estas medidas representan la cualidad más loable de la existencia de un tribunal internacional regional, ya que, estos casos paradigmáticos y sus reparaciones no se limitan a actuar únicamente sobre las víctimas directas de los hechos, sino que, presentan una esperanza hacia la sociedad en general que pueda encuadrar en estas vulneraciones derechos humanos.

Los casos representan antecedentes de trascendencia con supuestos susceptibles de repetirse a lo largo de la historia, por tanto, las sentencias buscan sanear ese panorama que propicia estas vulneraciones a los derechos humanos de las personas. Así, los supuestos ocurridos en distintos países de América respaldan, a través de la jurisprudencia interamericana, a otras poblaciones indígenas que pudieran llegar a sufrir violaciones análogas, la obligatoriedad de sentencias similares en los Estados sujetos a la jurisdicción de la Corte IDH.

5. BIBLIOGRAFÍA

- Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2007). *Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Conversemos sobre su aplicación para lograr cambios*. Recuperado de: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/24814.pdf>
- Jabur, G. (2024). Los derechos de consulta y participación de los pueblos indígenas en Brasil y el Eje de Capricornio. *Ciencia y Cultura*, 52, pp. 87-103. <http://www.scielo.org.bo/pdf/rcc/v28n52/2077-3323-rcc-28-52-87.pdf>
- Jasso, I. (2009). Puntos de análisis y reflexión sobre la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”. *Ra Ximbai*, 5(3), 415-423. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46111817014>
- Martínez, F. y de Paz González, I. (Coords.). (2023). *Reparaciones en el Sistema Interamericano. Retos nacionales para su implementación*, México: Porrúa.
- Puente, M. (2021). La independencia de Centroamérica y la influencia extranjera. *Revista Relaciones Internacionales*, 94(2), 77-96. <https://www.scielo.sa.cr/pdf/ri/v94n2/2215-4582-ri-94-02-77.pdf>
- Quintana, K. y Flores, R. (2017). *Los derechos de los pueblos indígenas. Una visión desde el sistema interamericano de protección de los derechos humanos*. Querétaro: Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro. <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r37412.pdf>
- Rivera, S. y Robles L. (2022). *Para entender los mecanismos de democracia directa en Costa Rica*. San José: Tribunal Supremo de Elecciones. Instituto de Formación y Estudios en Democracia. <https://www.tse.go.cr/pdf/publicaciones/Los-mecanismos-de-la-democracia-directa-en-Costa-Rica.pdf>
- Stavenhagen, R. (1998). Los derechos indígenas en el sistema internacional: Un sujeto en Construcción. *Revista IIDH*, 26, 81-106. Recuperado de: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/R06841-3.pdf>
- Varela, L. (1989). La labor de la Sub-comisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías de la ONU durante 1988, *Revista IIDH*, 10, 85-99. <https://www.corteidh.or.cr/tablas/R06858-5.pdf>